

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY VA HAKIMLAR

Rajabova Burobiya Tangirovna,
yetakchi ilmiy xodim, filologiya fanlari nomzodi,
O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklor instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888092>

Annotatsiya. Maqolada Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” asarida o'n uch nafar hakimlar haqida yozgan fiqralari batafsil o'rganilgan. “Tarixi muluki Ajam”da ular qaysi hukmdorlar davrida yashagani, ta'siri masalasiga diqqat qaratildi. Qiyosiy aspektda esa “Saddiy Iskandariy”da tilga olingan yetti hakim obraziga murojaat qilingan hamda tasvirdagi o'zaro mushtarak adabiy va tarixiy hodisalar aniqlangan va tahlil qilingan. Navoiy qadimgi yunon va Ajam xalqlari orasida mashhur hakim, olimlar obrazini o'zbek adabiyotiga olib kirgani va ular vositasida, birinchidan, inson hayotida, jamiyat taraqqiyotida ilm, ma'rifatning rolini ko'rsatib bergan, ikkinchidan, hukmdorlarning hakim, olimlar bilan kengashib davlat boshqarishi, uchinchidan esa o'zining g'oya, fikrlarini va ma'lum ma'noda nasihatlarini aytgani, tavsiyalar bergani ochiqlangan.

Kalit so'z va birikmalar: hakim, hikmat, obraz, nasihat, qadimgi yunon, Ajam xalqlari, she'r, sifatlashlar.

Annotation. The article examines in detail the verses written by Navoi in his work “The History of Prophets and Rulers” about thirteen sages. In “The History of the Foreign Empire”, attention is paid to the issue of the eras of the rulers during which they lived and their influence. In the comparative aspect, the image of the seven sages mentioned in “Saddi Iskandari” is addressed and the common literary and historical events in the image are analyzed. It is revealed that Navoi brought the image of the famous sages and scholars among the ancient Greeks and the peoples of the Foreign Empire into Uzbek literature and through them, firstly, showed the role of science and enlightenment in human life and the development of society, secondly, that the rulers consulted with the sages and scholars to govern the state, and thirdly, expressed his own ideas, thoughts and, in a certain sense, gave advice and recommendations.

Key words and phrases: hakim, wisdom, image, advice, ancient Greek, peoples, poetry, adjectives.

Аннотация. В статье подробно изучаются фрагменты, посвящённые тринадцати мудретсам, изложенные Навои в произведении «Тарихи анбиё ва хукамо». В труде «Тарихи мулуки Аджам» обращается внимание на то, в эпоху каких правителей они жили и каково было их влияние. В сравнительном аспекте рассматриваются образы семи мудретсов, упомянутых в «Садди Искандари», а также анализируются общие литературные и исторические явления, представленные в их изображении. Выявляется, что Навои ввёл в узбекскую литературу образы известных среди древнегреческих и аджамских народов мудретсов и учёных и посредством них, во-первых, показал роль знания и просвещения в жизни человека и развитии общества, во-вторых, подчеркнул необходимость управления государством правителями в совете с мудретсами и учёными, и, в-третьих, выразил собственные идеи и взгляды, а также в определённой степени высказал назидания и рекомендации.

Ключевые слова и фразы: хаки́м, мудрост, образ, совет, древнегреческий, аджамский народ, поэзия, прилагательные.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Alisher Navoiy asarlarida inson baxti, qadri, kamoloti, muomala madaniyati, ta'lim va tarbiya, ilm-fan targ'iboti, davlat boshqaruvida kengash, mamlakat rivoji, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, haq va adl kabi masalalarni yoritishda obrazlar vositasidan unumli foydalangan. M.Shayxzoda "Ilm-u ma'rifatning jo'shqin kuychisi" nomli maqolasida bu haqda shunday yozgan: "Alisher Navoiy o'z zamonasining eng ma'rifatli kishisi bo'lib, o'sha davrda ma'lum bo'lgan ilm va fanlardan xabardor edi. Xurofatga qarshi aql, bilim, muhokamaning qudratini qo'ygan Navoiy shu bilan birga ilm-u ma'rifatning charchamas tashviqotchisi edi. ...Ilm va olimlar haqidagi tushunchalarini Navoiy ikki shaklda ifodalagan: 1-nasihat, 2-badiiy obrazlar". [9.12]

Navoiy yaratgan yoki zikr qilgan obrazlardan biri, bu-hakimlardir. Hakimlar obrazida Navoiy M.Shayxzoda aytgan har ikki shakldan unumli foydalangan. Endi dastlab hakim atamasiga izoh bersak. Mazkur so'z islom ma'rifatida Al-Hakim sifatida Ollohning 99 ismidan biri ma'nosini bildiradi. Navoiy asarlari matnida shu ma'noda ko'p qo'llagan. "Farhod va Shirin"da berilgan Shabdez tasvirida shu ma'noda ishlatganiga guvoh bo'lamiz:

Ne qushkim, qushda yo'q bu nav' jismi,
Hakimi sun' oni aylab tilismi. [1.26]

O'zbek, arab, fors, turk tilli lug'atlarda yozilishicha, hakim arabcha so'z bo'lib, dono, oqil, donishmand, tabib, faylasuf kabi lug'aviy ma'nolarni bildiradi. Navoiy asarlari matnida ham xuddi shu ma'nolarda qo'llangan. Insonga xos donishmandlik xislati ma'nosida "Farhod va Shirin"da shunday bayt bor, unda daho shoir donolik ham Alloh bergan go'zal nasiba, taqdir bergan iqbol deb talqin qilgan:

Burun qildi iqbol qismat menga,
Ki yor o'ldilar aqlu hikmat menga.

Navoiy hakimlarning tarixiy siymosini "Tarixi anbiyo va hukamo"da va "Mahbub ul-qulub"da gavdalantirgan yoki zikr qilgan, alohida fiqralar bag'ishlagan. "Xamsa"da, xususan "Saddi Iskandariy"da etti hakim ham tarixiy qahramonlar, ham badiiy personajlar sifatida tasvirlagan va ma'lum ma'noda "Tarixi anbiyo va hukamo"da zikr qilgan o'n uch nafar hakimlar bilan o'zaro mushtaraklik kasb etgan. Dostonda "Hikmat" [2.75-76] nomli bob ham bor. Unda shoh Iskandar Arastu hakim bilan qurgan suhbatini aks etgan. Navoiy "Tarixi muluki Ajam"da Hushangni hikmat yozgan olim hukmdor sifatida tanishtirgan: "Hushang xiradmand va odil va olim podshoh erdi va "Jovidoni xirad" otlig' kitobni amali hikmatida ul tasnif qildikim, Ma'mun xalifa vaziri Hasan Sahl andin biror nima topib, arab tiliga tarjima qilibdur. Va shayx Bu Ali Miskavayh "Odob ul-arab va al-furs" otlig' kitobida ani zikr qilurkim, aning mutolaasi musannifining fazlu kamolig'a dalildurur". "Saddi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Iskandar”da shoh Hushangning hakimligi va asari borasida shunday bitiklar ham yozgan:

Yana bir jahondor Hushang edi,
Ki zebandai toju avrang edi.
Anga yo‘q xiradmandlig‘ ichra had,
Bitib nusxae “Jovidoni xirad”. [2.75-76]

“Nasoyim ul-muhabbat”da esa Al-Hakim at-Termiziy, Hakim ota, Hakim Sanoyi kabi hakimlarning ismi, laqabi, ya’ni atoqli ot bo‘lib kelgan va ba’zilariga alohida fiqralar yozilgan hamda ularning zakiyiligiga ishora qilingan. Birinchidan, ular tilidan mutafakkir shoir o‘zining boqiy fikrlari, o‘lmas g‘oyalarini olg‘a surgan bo‘lsa, ikkinchidan, halimlik bilan ma’vizalarini aytgan hamda tavsiya va ko‘rsatmalar bergan.

Ma’lumki, Navoiyga qadar ham hakimlar haqida turli qissa, hikoyat va rivoyatlar mavjud bo‘lgan. Masalan, arab tarixchisi va adibi Ibn al-Qiftiy hakimlar haqida “Kitob axbar al-ulamo bi-axbor al-hukamo” (“Hakimlar xususidagi xabarlar bilan olimlarni tanishtirish kitobi”)dir. Bu asar “Tarix al-hukamo” (“Hakimlar tarixi”) nomi bilan mashhur. Kitobda muallif qadim zamonlardan to o‘zi yashagan davrga qadar yashab o‘tgan 414 nafar hakim, olimning tarjimai holini bergan.

Hakimlar obrazi misolida uning “Tarixi anbiyo va hukamo” asariga murojaat qilsak. Navoiy bu asarini 1485–1498 (1499) yillar orasida yozgan. Unda Odam Atodan boshlab oltinchi olti nafar payg‘ambarlar va o‘n uch nafar hakimlar to‘g‘risida qisqa va qiziqarli ma’lumotlar bayon qilgan. [4.190–194]

Navoiy “Tarixi anbiyo va hukamo”ning “Hukamo zikri”i nomli ikkinchi qismida insoniyat tarixida chuqur iz qoldirgan donishmand hakimlarga fiqra yozgan. Luqmoni hakim ma’lumoti bilan boshlangan. Navoiy uni kitobning ham payg‘ambarlar, ham hakimlar zikrida tilga olgan: “Chun Luqmonning hikmati va nubuvvati orasida ixtilofdur. Va aksar el ani nabiy debdurlar. Anbiyo zumrasida bitildi va hukamo orasida ham mazkur qilildi. Va andin bir-iki so‘z bila mazkur qilinur. Ul debdurki, borcha yukni torttim, burchdin og‘irroq yuk ko‘rmadim va borcha lazzatni tottim, ofiyatdin chuchukrok sharbat totmadim, xushxo‘y yotlarg‘a qarobatdur va badxo‘y qarobatlarg‘a yot. Andin so‘rdilarkim, ne nimadurkim, foydasi borcha xaloyiqqa teyar? Dedikim, yomonlarning yo‘qlug‘i. Va aning umri yuqori bitilibdur”, deb Luqmoni hakim fiqrasiga ishora qilgan. Navoiy burch tushunchasiga aniq ta’rif bergan. “Tarixi muluki Ajam”da uning ikkinchi tabaqaga mansub kayoniy hukmdor Qayqubod zamonida yashaganini alohida yozgan: “Va Luqmoni hakim va Ashmuil alayhissalom va Tolut aning zamonida erdilar”. Navoiy “Saddi Iskandariy”ning 73-bobida Luqmoni hakimga alohida murojaat qilgan. Fiqra

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xulosasini Navoiy bayt shaklida yozgan bo'lib, "dam bu damdur" xalqona sayyor hikmatini mahorat bilan qo'llagan: She'r:

Yoshing Luqmondin ar xud bo'lmasa kam,
Chu borg'ungdur borur damdur hamul dam.

Lirik chekinish bilan mazkur sayyor hikmatni biroz izohlasak, "Dam bu damdir, "borur damdur hamul dam" – xalqona sayyor hikmat, xalq dostonlarida asardan-asarga ko'chib yuradigan badiiy qolip yoki folklorshunoslar, xususan, B.Sarimsoqov tili bilan aytganda uslubiy formula. Xalq dostonlari, jumladan, "Alpomish" dostoni matnida, ya'ni Yortiboy oqsoqolning Boysariga qarata aytgan "Dam shu damdir, o'zga damni dam dema, Boshing eson, davlatingni kam dema" yoki Boybo'ring o'g'li Alpomishga qarata aytgan "Dam shu damdir, o'tgan damni dam dema, Rostin aytsam, shu davlatni kam dema" [6.27] kabi nasihatlarida ham uchraydi. Alpomishning asl ismi ham Hakimbek ekanini eslaylik. Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub"ning 124-tanbehida bitgan bir turk so'zi shaklida yozadi va ushbu xalqona sayyor hikmat asosida shohbayt yaratgan: "Bir turk bu ma'nida debdurkim: "Dam bu damdur". Bayt:

Moziyu mustaqbal ahvolin takallum ayla kam,
Ne uchunkim dam bu damdur, dam bu damdur, dam bu dam. [5.26]

Bayt poetikasidan ma'lumki, Navoiy takror san'ati yordamida bu hikmatni takror qo'llagan hamda u bu kelimli-ketimli dunyoda insonlar o'tmishni ko'p gapirmasligi hamda kelajakka ko'p umid qilmasdan, bugundan ogoh bo'lishi va obod qilishi xususida nasihat aytgan. [8.93] Navoiy "Bir turk bu ma'nida debdurkim" deganda turkka mansub hakimlardan birini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Endi "Tarixi muluki Ajam"da yozilgan Luqmoni hakim ma'lumotlariga diqqat qilsak. Unda Luqmoni hakim haqida ikkita hikoyat berilgan. Luqmon – ba'zi tarixiy manbalarda payg'ambarlar, ba'zilarida esa hakimlar qatorida eslanadi. Rivoyatlarga qaraganda, u bir mulkdorning quli bo'lib, ozod bo'lishi haqida bir qancha rivoyatlar bor. Jumladan, Luqmonning xojasi – qo'y so'yib yaxshiroq a'zosini pishirib kel deb buyuribdi. Luqmon qo'yning yurak va tilini pishirib keltiribdi. Boshqa safar xojasi – qo'y so'yib yomonroq a'zosini pishirib kel, – debdi. Luqmon yana yurak va tilni keltiribdi. Xoja buning ma'nosini so'raganda, Luqmon debdi: ko'ngul noloyiq fe'l-atvordan, til keraksiz so'zlardan beri bo'lsa ulardan yaxshiroq a'zo yo'qdir, agar bo'lmasa, ulardan yomonrog'i yo'qdir. Luqmon to'rt mingdan ziyod hikmat aytgani bo'lib, undan ikkitasini doim yodda saqlab ikkitasini unutish kerak ekan. Chunki avvalgi ikkitasi – o'zi qilgan yaxshiliklar, keyingi ikkitasi boshqalar qilgan yomonliklar haqida. Qadimgi manbalar Luqmon bilan bog'liq ba'zi rivoyatlarni mil. av. VI asrda yashagan mashhur yunon masalchisi Ezopga nisbat beradi va aqlu zakosi, donoligi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bilan qullikdan ozod bo'lish voqeasi har ikki hakim hayotida bir xil kechgani kuzatiladi. Luqmoni hakimga xojasi yerni ko'rsatib, bug'doy ek, – debdi. U kunjud (ba'zi hikoyatlarda arpa ekani aytiladi) ekadi. Vaqt kelib ekin pishig'ida xoja kelib qarasa, bug'doy ek, – deb ko'rsatgan ekin maydonida kunjud yetilibdi. Xojaning g'azabi kelib, senga bug'doy ek, – degan edim-ku, kunjud ekibsan? Shunda Luqmon xojasiga men bug'doy ekkan joyga kunjud ham unadi, – debman. Axir sen qul va xizmatkorlarga qattiq zulm qilasan, haqqini bermaysan, ammo ibodatingda Allohdan jannat so'raysan, – deydi. Xoja uning bu aql-zakovatidan, farosatidan uyalib, tavba yo'liga kiradi, unga ozodlik xatini beradi. Ezop bilan bog'liq hasbi hol tarixida xuddi shunday holat yuz bergan. O'z aqli, farosati bilan qullikdan ozod bo'lgan ikki hakim jasoratini o'zaro mushtarak adabiy hodisa sifatida baholash mumkin. Yana Navoiy Luqmoni hakim haqida maqolotlar ko'pligi va ularni o'qib-o'rgangani haqida ham alohida izoh yozgan: "Luqmonning g'arib holoti va nofi' maqoloti ko'ptur. Bu muxtasarda muncha bila qanoat qilildi".

Fishog'urs hakim.

1. Fishog'urs hakim Luqmoni hakimning shogirdi.
2. Ba'zilar Gushtosb hukmronligi davrida yashagan degan taxminiy ma'lumotni gapirgan, ammo Navoiy boshqa fikr aytgan, uni quyida keltiramiz.
3. Musiqa ilmi bilimdoni.
4. U soz ixtiro qilgan.
5. Ikkita hikmatini tamsil qilgan: "Aning so'zlaridindurkim, kishi o'z madhin desa, chin dog'i bo'lsa, nopisanddur va o'tkonlar bila ont ichmak yolg'on nishonasidur va musibatqa sabr qilmoq shamotat qilg'uchining musibati".
6. Navoiy "Tarixi muluki Ajam"da Gushtosb zamonida emas, balki Kayxisravning hukmronligi davrida yashaganini yozgan: "Kayxisravning podshohligi oltmish yil erdi. Zamonida anbiyodin Sulaymon alayhissalom va axbordin Siluni va hukamodin Fishog'urs erdilar".

Jomosb hakim.

1. Jomosb hakim hukmdor Gushtosbning qardoshi.
2. U Luqmoni hakimning shogirdi.
3. Nujm ilmi yuzasidan ahkomi bor.
4. Karim va laim tushunchasi haqida so'z aytgan: "Va aning so'zlaridindurkim, karimning yomonroq xislati o'z ilmining tarki va laimning yaxshiroq xislati o'z ilmining tarki".
5. Qabri-madfani Fors viloyatida. Ma'lumki, Fors viloyatiga Ahamoniylar sulolasi asos solgan. Markazi – Sheroz. Eron janubidagi tarixiy viloyat.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6.Navoiy “Tarixi muluki Ajam”da u Gushtosb zamonida yashaganini yozgan va “...zamonning saromadi erdi” deb sharaflagan: “Va hukamodin Suqrotkim, Fishog‘urs tilmizi erdi va Jomosbkim, zamonning saromadi erdi, Gushtosb zamonida erdilar”. Navoiy “Farhod va Shirin”da Jomosb hakim qalamiga mansub “Jomospnoma” kitobini ham tilga olgan. Navoiy Suqrot g‘origa borayotganlarga Suhaylo hakim “Jomospnoma”dan Farhodga tole yulduzi baland ekanini bayon qilgan.

Buqrot hakim.

1. Buqrot hakim Fishog‘ursning shogirdi.

2.U hukmdor Bahman davrida yashagan.

3.Tib ilmi bilimdoni, “Fusuli Buqrot” nomli asar muallifi.

4.Umr mazmuni, oqil ishi, oxirat maslahati va Alloh rizosini topish haqida hikmat aytgan: “Ul debdurkim, umr qisqadur, ish uzun. Oqil uldurkim, bu qisqa umrni bir nimaga sarf qilg‘aykim, zaruratroqdur, ya’ni oxirat maslahati va Tengri taolo rizosi.” Navoiyning o‘zi ham bayt xarakterida xulosa bitgan. Asli Gippokrat ajam xalqlari orasida Buqrot, Abuqrat nomi bilan tanilgan. – Gippokrat (mil.avv. 460–375) mashhur yunon hakimi, tib ilmining asoschilaridan biri. U nasab va hasabda mashhur, ya’ni Yunonistonda mashhur bo‘lgan shifokor Gippokratlar sulolasining o‘n sakkizinchi avlodi sanaladi. Uning “Kitob al-fusul” (“Aforizmlar”) nomli kitobi juda mashhur. “Gippokrat qasamyodi” – shifokor burchi va xulq-atvorining qisqacha ta’rifi shu hakim qalamiga mansub deb hisoblanadi. Buqrotning ilmiy ishlari qatoriga yana falsafiy, axloqiy, tarbiyaviy yo‘nalishda asarlar yozgan.

Buqrotis hakim.

1. Buqrotis hakim Buqrot hakim shogirdi.

2.Yaxshi so‘z va chiroyli husnixat haqida hikmat aytgan: “Aning so‘zlaridurdurkim, sharif ilm ko‘igulda qaror tutmas, taxsis nimalar ko‘nguldin chiqmas. Yaxshi so‘z ko‘ngulni yorutur va yaxshi xat ko‘zning ne‘mati arusidurkim, aning mahri shukrdur. Va ozkim poydor bo‘lg‘ay ko‘bdin yaxshiroqni nopoydor bo‘lg‘ay.” Uning bu nasihati Boburning bu boradagi pandini eslatadi. U ham ota sifatida “Boburnoma”da o‘g‘li Humoyunga husnixati uchun tanbeh bergani va chiroyli yozishga undagani haqida ma’lumot yozgan.

Suqrot hakim.

1.Buqrotisning shogirdi.

2.Hukmdor ayol Humoy binti Bahman davrida yashagan.

3.Navoiy uning quyidagi nasihatlarini tamsil qilgan: “Va aning so‘zlaridurdurkim, nodong‘a tavozu’ qilmoq hanzalg‘a suv bermakdurkim, necha ko‘p ichsa, talxroq bo‘lur. Sa’y ishim, o‘z erinda bo‘lmag‘ay, qilur ishda

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kohil(sustlik, tanballik yoki yalqov [10.320] liddin yomonroqdur va dushman bila mashvarat qilib va dushmanlig'in bilsa bo'lurkim, ne poyadadur".

Aflotun hakim.

- 1.Suqrotning shogirdi.
- 2.Hukmdor Dorob zamonida tanilgan. Nomi chiqqan.
- 3.Iskandari Rumiyning musohibi, suhbatdoshi.
4. Saroy hakimlarining boshlig'i bo'lgan, Navoiy tili bilan aytsak "hakimi olihi erdi".

5.Podshohlarning chog'ir ichmasligi, uning sabab va oqibati xususida hikmat aytgan: "Va aning so'zlaridindurkim, podshohg'a chog'ir ichmak haromdur, nevchunkim, ul mulk va raiyyatning nigohbonidur. Nigohbonkim, anga nigohbon kerak bo'lg'ay, yaxshi bo'lmag'an. Mufliski, o'zin g'aniy tutqay dijamdekdurkim o'zin semiz ko'rguzgay. Jud tilaman bermakdur, nevchunki, tilab bergan tilaganning mukofotidur". Aflotun hakim – Platon – asl nomi Aristotel (mil.avv. 428/ /427. Afina – 348/347) – qadimgi yunon faylasufi. 407-yillarda Sokrat (Suqrot) bilan tanishib, uning eng yaqin shogirdiga aylangan. Afinada mashhur faylasuflar maktabi – "Platon akademiyasi"ni yaratgan. Xamsanavis shoirlar shoh Iskandar atrofidagi hakim, olimlar orasida Aflotunga alohida o'rin ajratgan, uni donishmandlar – hakimlar rahbari sifatida ta'riflagan. Yuqorida yozganimizdek, Navoiy "Saddi Iskandan"da "Hikmat" nomli bob yozgan. Bobda Navoiyning Iskandari Arastu hakim bilan suhbat qurgan.

Aristotolis hakim.

- 1.Aflotunning shogirdi.
- 2.Shoh Iskandarning vaziri.
- 3.Podshohlarga ta'rif bergan va ularni katta daryoga, xalqni esa anhora qiyoslagan: "Aning so'zlaridin budurkim, podshoh ulug' rudg'a o'xshar va atbon arig'larg'akim, ul ruddin ayrildilarkim, ul rud sunig'a har hol bo'lsa, arig'larg'a hamul holdur. Ul chuchuk bo'lsa, bular chuchuk; Ul achig bo'lsa, bular achig'; Ul sof bo'lsa, bular sof; Ul loy bo'lsa, bular loy. Pas, podshohg'a vojibdur – goyat hikmat va e'tidol bila maosh qilmoq, to xayl va hashami anga mutobaat qilgaylar". Navoiy bu o'rinda ham shoir, ham davlat arbobi sifatida o'z xulosasini shunday poetik talqin qilgan:

Shoh daryo va xalq erur anhor,

Ikisining suyig'a bir maza bor.

Balinos hakim.

- 1.Aristotolsning shogirdi.
- 2.Iskandar minorasini yasagan.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

3. Hukmdorlarning mulkni barqaror saqlashi yoki barbod qilishi xususida aytgan hikmatini keltirgan: “Va aning so‘zlaridindurkim, podshoh kerakkim, borcha eldnn nima olgay, ammo e’tidol bila, to mulk barqaror bo‘lg‘ay. Yo‘qki, borchag‘a nima bergay bee’tidolliq bila, to mulk buzulg‘ay.”

Jolinus hakim.

1. Balinosning shogirdi.

2. G‘am va jon anduhi haqida so‘z aytgan: “Va aning so‘zlaridindurkim, anduh jon bemorlig‘idur. Bemorkim, ishtahasi bo‘lg‘ay, ul tandurustdin yaxshiroqdurkim, ishtahasi bo‘lmag‘aykim, anga sihat ortar va munga ranj”. Sharqda Jolinus hakim aslida qadimgi rim shifokori va tabiatshunosi Galen Klavdiy nomi. Tib va falsafa ilmiga oid ko‘plab asarlar yozgan.

Batlimus hakim.

1. Jolinus shogirdi.

2. Qobil insonlarning baxti fahm-u farosatida ekanini yozgan hamda nekbaxt va badbaxtga ta’rif bergan: “Va aning so‘zlaridin bukim, qobilning saodati budurkim, fahim bo‘lg‘ay. Nekbaxt uldurkim, el holidin pand olg‘ay va badbaxt ulkim, aning holidin el pand olg‘aylar”. Batlimius asli yunon faylasufi Ptolemeyning ajam xalqlari orasidagi nomi. U ikkinchi tabaqaga mansub shoh Iskandar ma’lumotida tilga olingan: “Va Rumda Batlimusni qaysar qildilar, vallohu a’lam. Va muluki tavoyifni Eron zaminda ul tayin qildi. Uch yuz oltmish yilg‘acha alar ichin aro nizo’ qilib, Rung‘a hech qaysining zarari yetmadi”.

Sodiq.

1. No‘shiravon odil zamonida yashagan.

2. No‘shiravon odilga nasihatnoma bitgan: “Bu mufrid so‘z aning so‘zlaridindurkim, shoh va gadog‘a foydasi omdur. “Lo t’kul taoman va fi me’datika taomo’n”. Mazmuni: “Me’dangda taom bo‘la turib, taom yema.”

Buzurjmehr.

1. No‘shiravon odilning vaziri.

2. Yigitlik va qarilikda nima qilgan yaxshi amal degan savolga hikmat aytgan: “Aning so‘zlaridindurkim, ustodimdin so‘rdimkim, yigitlikda ne qilmoq yaxshi va qarilig‘da ne qilmoq yaxshi? Dedikim, – yigitlikda ilm kasb qilmoq va qarilig‘da ani amalga kelturmak yaxshidir”. Navoiy xulosasi ham misli hikmat darajasida bayon qilingan:

Yigitlig‘da yig‘ ilmning maxzani,
Qarilig‘ chog‘i xarj qilg‘il ani.

Xulosa shuki, Navoiy qadimgi yunon va Ajam xalqlarida mashhur hakimlar obrazini o‘zbek adabiyotiga olib kirdi hamda ilm, ma’rifatni targ‘ib qildi. O‘z

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

xulosalarini nazmda ta'sirli bayon qildi. Inson tarbiyasi va fazl-u kamolotida hakimlar yozgan hikmatlarning o'rni balandligini yozgan. Ma'lum ma'noda Temuriylar davrida rivojlangan fanlar tizimini ham tasvirlagan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. MAT. 8-jild. – Toshkent: 1991.
2. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. MAT. 11-jild. – Toshkent: 1993.
3. Alisher Navoiy. Tarixi anbiyo va hukamo. MAT. 16-jild. – Toshkent: 2000.
4. Alisher Navoiy. Tarixi anbiyo va hukamo. MAT. 16-jild. – Toshkent: 2000.
5. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. MAT. 14-jild. – Toshkent: Fan, 1997.
6. Alpomish. – Toshkent: Yozuvchi, 1999.
7. Bobur. Boburnoma. – Toshkent: Sharq, 2002.
8. Rajabova B. Alisher Navoiy va xalq og'zaki ijodi // Mushtarak adabiy hodisalar. – Toshkent: Muharrir nashriyot, 2019.
9. Shayxzoda M. G'azal mulkinging sultoni. 5-jildlik. 4-jild. – Toshkent: 1972.
10. Shamsiev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug'ati. – Toshkent: Fan, 1972.